

Risultati indagine servizio meteo LaMMA

2019

Risultati del questionario di valutazione del
servizio meteo LaMMA da parte del pubblico

Questionario servizio meteo 2019

Presentiamo i risultati del questionario che abbiamo proposto agli utenti del sito web del Consorzio LaMMA con l'obiettivo di monitorare il livello di soddisfazione rispetto al servizio di previsione meteorologica e al modo in cui è veicolato.

Il questionario è stato diffuso attraverso il sito web LaMMA ed è rimasto in linea per circa 30 giorni, nel mese di dicembre 2019.

Complessivamente hanno risposto 630 persone.

Le domande erano in tutto 18, suddivise in cinque sezioni che di seguito riepiloghiamo.

1. Informazioni anagrafiche;
2. Uso delle informazioni meteo e modalità di fruizione;
3. Le previsioni del LaMMA;
4. Valutazione della App LaMMA;
5. Commenti liberi.

Curato da: Valentina Grasso, Consorzio LaMMA - CNR IBE

Febbraio 2020, Firenze

DOI: 10.5281/zenodo.3636004

Questionario servizio meteo 2019

sezione 1 [informazioni anagrafiche]

Hanno risposto al questionario **630 persone**, campione in crescita rispetto agli ultimi due anni: nel 2018 hanno risposto in 538; 605 nel 2017. Ben 1563 nel 2016, probabilmente in ragione del fatto che era la prima indagine proposta sul nuovo sito web.

Stabile la composizione delle persone che rispondono, con oltre il 90% che si identifica come privati cittadini. Anche le fasce di età degli utenti sono in linea con gli anni precedenti: la maggioranza (43%) si colloca nella fascia di età 31-50 anni seguita dalla fascia 51-60 (27%). Pocchissimi gli under 18 interessati al meteo (1%).

Che tipo di utente sei?

Fascia di età

Questionario servizio meteo 2019

Maschi o femmine?

Il 75% degli utenti che ha risposto all'indagine e che presumibilmente seguono le informazioni meteo LaMMA è composto da maschi, dato in linea con le indagini precedenti.

Dal punto di vista della provenienza geografica, la provincia più rappresentata è Firenze (35%), seguita da Pisa e Lucca (10%). Circa il **6%** degli utenti che consultano il meteo LaMMA **non abita in Toscana** (+2% rispetto al 2018). Rappresentano quella fascia di pubblico in cerca di prodotti meteo specialistici come chi consulta la modellistica meteo-mare.

Provincia di residenza

Questionario servizio meteo 2019

sezione 2

Uso delle informazioni meteo e modalità di fruizione

Per cosa usi le informazioni meteo?

Tra le finalità per cui si consultano le previsioni meteo, al primo posto compare la pianificazione delle semplici attività quotidiane (63%); al secondo posto la mera curiosità di sapere come sarà il tempo (45%) e subito dopo il bisogno di organizzare al meglio weekend e attività sociali (43%). Un 25% lo utilizza per pianificare gli spostamenti quotidiani e sono presumibilmente quelli che nei commenti chiedono anche di anticipare l'emissione del bollettino la mattina.

In che settore lavorano quelli che usano il meteo per il lavoro

Questionario servizio meteo 2019

Con che frequenza consulti il meteo?

In linea con diverse ricerche che riportano della passione per il meteo degli italiani, il 44% del nostro campione riporta di consultare le previsioni meteo più volte al giorno. La quasi totalità (98%) le considera utili o molto utili (ben il 55% di chi risponde).

Considerate le tue esigenze, quanto ritieni utili le previsioni?

Questionario servizio meteo 2019

sezione 3

le previsioni meteo del LaMMA

Quanto ritieni **utili** i seguenti prodotti del LaMMA meteo?

I prodotti considerati più utili risultano essere il bollettino a 5 giorni e le previsioni delle località. Tra i bollettini tematici la valutazione del Bollettino Montagna supera, anche se di poco, quella dei Bollettini Mare e Costa, fattore che può essere legato al periodo in cui è stata fatta l'indagine. Un numero ancora elevato di utenti, 37%, (-3% vs al 2018) dichiara di non conoscere il video sul meteo, segno che si tratta di un prodotto ancora poco accessibile dal sito. Elevato il numero di quanti ritengono utili o molto utili (84%) le mappe di probabilità di pioggia. Elevata anche l'utilità dei modelli meteo.

Quanto ritieni affidabili le previsioni del LaMMA?

Risulta buona l'affidabilità dei prodotti previsionali LaMMA. Molto elevata l'affidabilità della previsione per il giorno stesso ritenuta dal 94% alta o molto alta; dato che è in linea con quello del 2018 (95%). Correttamente più bassa l'affidabilità del bollettino da 2 a 5 giorni, ritenuto affidabile o molto affidabile dal 74% degli utenti.

I dati sono in linea con quanto rilevato nei precedenti due anni, a testimonianza di una certa fedeltà dell'utenza, che ha scelto il LaMMA tra i propri servizi meteo di riferimento.

Come giudichi il bollettino meteo LaMMA rispetto agli altri?

Il 74% di chi risponde considera il bollettino LaMMA migliore degli altri, percentuale leggermente in crescita rispetto al 2018 (69%). In crescita anche la percentuale di quanti non consultano altri bollettini (7% nel 2018, 6% nel 2017), indice di una elevata fidelizzazione del pubblico.

Alla richiesta di quali siano gli aspetti da migliorare, l'elemento valutato come più importante da migliorare è *una maggior frequenza di aggiornamenti*, rispetto ai due attuali, e l'incremento del dettaglio temporale, ovvero più emissioni per fasce orarie più ridotte (ogni 3 ore).

Quali aspetti sarebbe importante migliorare?

Quale bollettino consulti maggiormente?

Se il Bollettino Toscana resta più consultato, (45%), rispetto alle previsioni per singolo comune (19%), una buona percentuale li consulta comunque entrambi (37%).

Sebbene i numeri diano conferma che il pubblico della APP è in crescita, il sito resta il punto di accesso centrale per la consultazione delle previsioni. Va notato, tuttavia, che il dato percentuale che emerge in questa rilevazione è certamente viziato dal fatto che il questionario, promosso sul sito del LaMMA, intercetta in misura maggiore gli utenti del sito piuttosto che quelli della APP.

Consulti più spesso le previsioni sul sito LaMMA o sulla APP?

sezione 4 [valutazione della APP meteo LaMMA]

Usi la APP meteo LaMMA?

La APP è consultata da un'ampia percentuale di utenti, il 45% circa di chi risponde al questionario. Colpisce il dato che quasi la metà di questi afferma di non consultare altre APP meteo, a prova della fidelizzazione verso il servizio meteo LaMMA.

Come valuti la APP meteo LaMMA rispetto ad altre?

Questionario servizio meteo 2019

Come giudichi i contenuti della APP LaMMA?

Tra i contenuti proposti nella APP LaMMA, il bollettino meteo a 5 giorni occupa un ruolo di primo piano, considerato dal 61.5% del pubblico come utile o molto utile; ancor di più lo sono le previsioni per le singole località (76%). Anche le notifiche relative all'emissione di eventuali Allerta Meteo sono tra le informazioni ritenute maggiormente utili, considerate molto utili dal 35% degli utenti.

Questionario servizio meteo 2019

La nuvola dei commenti ...

